

Resumen del proyecto para el que se busca apoyo

Biblio-retratos surge en la intersección de dos proyectos o iniciativas personales que involucran actividades de docencia, vinculación, divulgación e investigación y producción. El primero es el desarrollo de las Humanidades Digitales (HD) en la Ibero. Aquí se trabaja de la mano con el capítulo Ibero de la [Red Humanidades Digitales](#) de México integrado por académicas de Historia y de la Biblioteca FXC. Ninguna de las actividades de este grupo cuenta con financiamiento.

Las HD son una forma de aplicar la tecnología digital a la investigación en humanidades y ciencias sociales. Involucra el uso de herramientas y técnicas informáticas para analizar, procesar y presentar datos e información, lo que incluye el uso de bases de datos, herramientas de visualización, técnicas de minería de texto y análisis de redes sociales, entre otros. Con lo anterior, se busca ampliar el alcance de la investigación en humanidades y ciencias sociales lo que puede implicar nuevas formas de abordar la investigación y de interpretar, representar y comunicar sus objetos de estudio tradicionales y emergentes.

El segundo proyecto paraguas es el de Ciencia Abierta que busca promover en la Ibero prácticas individuales e institucionales de acceso abierto y de generación de datos abiertos. En este último tema la situación de los datos producidos desde investigaciones cualitativas (textos, narrativas orales, imágenes, etc.) es particularmente sensible y compleja. De modo que como “dato” se considera también aspectos contextuales y metodológicos de su recolección, incluyendo las decisiones tomadas en el proceso investigativo. De ahí la importancia de registrar y documentar todo el itinerario de la investigación. El uso de herramientas como el gestor bibliográfico Zotero abona en este propósito toda vez que además de registrar fuentes, permite clasificar la información e incluso codificar en unidades interpretativas documentos en extenso. De ahí el interés en promover su uso que es otra motivación que dio origen a Biblio-retratos.

Además, las iniciativas de Ciencia Abierta orientadas a hacer accesible el conocimiento producido con fondos públicos¹, dialogan con las preocupaciones por el uso justo de indicadores y analíticas de evaluación de la productividad académica. Todo ello a su vez dibuja el contexto donde los investigadores nóveles y consagrados delinean su identidad académica. Frente a la vigilancia institucional de su trabajo, importa cómo se miran y se configuran ellos mismos. Esta línea de reflexión confluyó también en la concepción de Biblio-retratos.

¹ Perspectiva adoptada como miembro del [GT Clacso “Ciencia abierta como bien común”](#). Ninguna de las actividades desarrolladas como miembro del GT cuenta con algún tipo de financiamiento Ibero.